

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
VI-QISM**

Google Scholar

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
VI-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ISLOMIY BANK FAOLIYATI TO'G'RISIDAGI QONUNNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH: O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNING KONTSEPTUAL, METODOLOGIK VA INSTITUTIONAL ASOSLARI	12
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА	17
Джуманиязова Сабина Михайловна	
PAHTA TOZALASH USKUNALARI DETALLARINING XIZMAT MUDDATINI OSHIRISH UCHUN GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR TARKIBINI ISHLAB CHIQUISH	22
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI: TAHLIL VA NATIJALAR.....	29
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Akbarov Diyorbek Ashirali o'g'li	
TRANSFORMING CORPORATE GOVERNANCE TO MEET THE CHALLENGES OF MODERN BUSINESS MODELS.....	32
F. Djalilov	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNI BAHOLASH	41
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	47
Махкамова Надира Саидмуратовна	
MINTAQA TUMANLARI O'RTASIDAGI INVESTITSIYA VA BANDLIK NOMUTANOSIBLIK LARI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	55
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTINING STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYASI: AGRAR MODEL DAN DIVERSIFIKATSIYALASHGAN TUZILMAGA O'TISH TENDENSIYALARI (2020-2024-YILLAR)	60
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISHNING HOZIRGI BOSQICHIDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY PRINSIPLARINI JORIY ETISH.....	65
Tashmatov Shuhrat Hamrayevich	
MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA XIZMATLAR KO'RSATISH IMKONIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	71
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
O'ZBEKISTONDA AVLODLARARO TRANSFERTLARNING NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY MAZMUNI	77
Mamadaliyeva Xafiza Xoldarovna	
To'rayev Mirzohid Hoshim o'g'li	
SUN'IY INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI	83
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	

IQTISODIYOTDA SHAFFOFLIK, ISHONCH VA SAMARADORLIKNI TA'MINLASHDA AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURLIGI.....	88
Sabirova Nodira Komil qizi	
RAQAMLI VALYUTALARNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	95
Nabiyeva Zilola Saydulla qizi	
XORAZM VILOYATIDA HUDUDIY IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	101
Avazbek Xalbekov	
IMPLEMENTATION OF PARETO ANALYSIS, SENSITIVITY ANALYSIS AND CVP MODELING TOOLS AT SATURN METAL LLC	108
Musaeva Shoira Azimovna	
YOG'-MOY KORXONALARINING TA'MINOT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHDA SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE) MODELIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	116
Yuldashev Abduxakim Abdulkarimovich	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНА.....	122
Анвар Аллабергенов	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLARNING YASHIL INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI.....	128
Allanazarova B.K.	
BIOIQTISODIYOT-BARQAROR RIVOJLANISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARIDAN BIRI.....	135
Azimova Muxlisa Alisherbekovna	
KICHIK BIZNES TIZIMINING SINERGETIKEKONOMETRIK MODELINI ISHLAB CHIQUISH VA UNING PARAMETRLARINI BAHOLASH.....	139
Atamuratova Gulrux Muzafarovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	145
Xoltoyev Mirusmon Mirxamit o'g'li	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV DARAJASINI NORMALLASHTIRILGAN ENTROPIYA INDEKSI ASOSIDA BAHOLASH.....	149
Razikov Otabek Rustamovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA YO'NALISHLARI.....	157
Matkabalova Dilorom Xalilullayevna	
MINTAQA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH. (Xorazm viloyati misolida)	165
Bekjanov Dilmurod Yuldashevich	
Narmetova Dilafuz Azamatovna	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	170
Ахмедова Шахноза Козим кизи	
KREDITLASH VA MIKROQARZ TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	175
Elbekov Jasur Ergash o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AHOLINING UZOQ MUDDATLI FOYDALANILADIGAN TOVARLAR BILAN TA'MINLANISH DARAJASINI MODELASHTIRISH VA PROGNOZLASH.....	181
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	

ВНЕДРЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ СИСТЕМЫ ПАКЕТОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В Г. ТАШКЕНТЕ: АДАПТАЦИЯ КОРЕЙСКОЙ МОДЕЛИ НА УРОВНЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ	189
Джусупов Кубанычбек	
ATMOSFERA HAVOSINI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY MECHANIZMLARI: ZAMONAVIY YONDASHUV VA INNOVATSION YECHIMLAR.....	196
Shamuratov Shahzod Janibek o'g'li	
SHAHARSOZLIKDA BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASINI JORIY ETISH	200
Eshov Sherko'zi Asatulloevich	
THE ROLE OF TAXES IN THE FORMATION OF LOCAL BUDGET REVENUES	205
Kimsanbaeva Maftuna Bakhodirovna	
DETERMINANTS OF STAKEHOLDER SATISFACTION WITH CUSTOMS CLEARANCE IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	209
Khanifakhon Solikhova	
BANDLIKNI TA'MINLASHNING INNOVATSION YO'NALISHLARI (Xorazm viloyati misolida).....	213
Z. Sh. Matniyozova	
JIZZAX VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI VAHOLASH VA ISHLAB CHIQRISH HAJMINI PROGNOZLASH	218
Umirova Gulmira Shodiboy qizi	
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА.....	224
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
KORPORATIV BARQARORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK JAVOBGARLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	233
Komilova Guli Bagandik qizi	
THE ROLE OF DIGITAL INFRASTRUCTURE IN PROMOTING GREEN ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM CENTRAL ASIAN ECONOMIES.....	238
Eshboyev Mirjalol Baxrom o'g'li	
Ozatbekova Ozodaxon Nodirbek qizi	
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИТЯГИВАЮЩЕГОСЯ К УСТОЙЧИВОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ.....	250
Турсунов Гафур Таирович	
TIJORAT BANKLARI MOLIVAVIY HISOBOTI MUSTAQIL AUDITINING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI: BANK FAOLIYATIGA XOS RISK OMILLARINI TASNIFLASH.....	259
Ibragimov Nodirbek Bahodir o'g'li	
ДЕМОКРАТИК TANLOV VA PROGRESSIV SOLIQQA TORTISHNING BARQARORLIGI	266
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA YASHIL ENERGETIKA MANBALARINI UTILIZATSIYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI.....	273
Ibadov Shoxrux Axmatilloevich	
EKONOMETRIK MODELASHTIRISH ASOSIDA TEMIR YO'L TRANSPORTI IQTISODIY FAOLIYATINI PROGNOZLASH: 2030-YILGACHA SSENARIY TAHLILI.....	277
Fayzullayev Javlonbek Sultonovich	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI KORXONALARINING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA MARKETING DASTURINING O'RNI.....	283
Musayeva Shoira Azimovna	
O'ZBEKISTONDA ISH BERUVCHINING FUQAROLIK JAVOBGARLIGINI MAJBURIY SUG'URTA QILISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	289
Karimberdiyeva Dilrabo Rasulovna	

BANK TAVAKKALCHILIKLARINI BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	296
Matkarimova Ayman Jengisbaevna	
O'ZBEKISTONDA AGROSUG'URTA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY VA HUQUQIY OMILLARI	303
Jo'rayeva Sarvinoz Baxtiyor qizi	
BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	309
Mustafayeva Sevara Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA SHAXSIY SUG'URTA XIZMATLARI BOZORINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	314
Qodirova Farangiz Komilovna	
COMPARATIVE ANALYSIS OF TOURISTS' HOTEL SELECTION PREFERENCES IN THE MAJOR TOURISM REGIONS OF UZBEKISTAN	320
Sardor Kuvandikov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH METODOLOGIYASINING USTUVOR YO'NALISHLARI	329
Madenova Elmira Nizamatdinovna	

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH METODOLOGIYASINING USTUVOR YO'NALISHLARI

Madenova Elmira Nizamatdinovna
Qoraqalpoq davlat universiteti
“Menejment va iqtisodiyot asoslari” kafedrası
i.f.f.d., PhD, dotsent
E-mail: elmiramadenova020@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasini barqaror rivojlantirish metodologiyasining ustuvor yo'nalishlari nazariy va amaliy jihatdan ko'rib chiqildi. Mintaqaning hududiy salohiyati, Orol dengizi bilan bog'liq ekologik muammolar natijasida yuzaga kelgan cheklovlar va davlat siyosatining institutsional asoslari o'rganildi. Barqaror rivojlanishning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy o'lchovlari yagona uslubiy tizimga birlashtirildi. Davlat dasturlari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi rezolyutsiyasi hamda ko'p tomonlama trust jamg'armasi faoliyati orqali erishilgan tasdiqlangan natijalar umumlashtirildi. Ko'kalamzorlashtirish, inson xavfsizligini ta'minlash va innovatsion-texnologik salohiyatni mustahkamlash yo'nalishlari ajratib ko'rsatildi. Metodologiyaning integratsiyalashgan monitoring tamoyiliga tayanishi zarurligi asoslandi. Olingan xulosalar mintaqaviy iqtisodiy siyosatni takomillashtirishga xizmat qildi va aniq amaliy tavsiyalar shakllantirildi.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish; Qoraqalpog'iston; ustuvor yo'nalishlar; integratsiyalashgan monitoring; ekologik barqarorlik; Orolbo'yi; mintaqaviy iqtisodiyot.

Abstract. The article examined the priority directions of the methodology for the sustainable development of the Republic of Karakalpakstan in both theoretical and practical terms. It studied the territorial potential of the region, the ecological constraints arising from ecological problems related to the Aral Sea, and the institutional foundations of state policy. The ecological, economic, and social dimensions of sustainable development were integrated into a unified methodological system. It summarized the confirmed results achieved through state programmes, a United Nations General Assembly resolution, and the activity of a multi-partner trust fund. The directions of afforestation, human security, and innovation-technological capacity were highlighted. The reliance of the methodology on an integrated monitoring principle was substantiated, and concrete practical recommendations were formulated.

Keywords: sustainable development; Karakalpakstan; priority directions; integrated monitoring; ecological sustainability; Aral Sea region; regional economy.

Аннотация. В статье рассмотрены приоритетные направления методологии устойчивого развития Республики Каракалпакстан в теоретическом и практическом аспектах. Изучены территориальный потенциал региона, экологические ограничения, возникшие в результате экологических проблем, связанных с Аральским морем, а также институциональные основы государственной политики. Экологическое, экономическое и социальное измерения устойчивого развития были объединены в единую методическую систему. Обобщены подтверждённые результаты, достигнутые посредством государственных программ, резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций и деятельности многопартнёрского трастового фонда. Выделены направления озеленения, обеспечения человеческой безопасности и укрепления инновационно-технологического потенциала. Обоснована необходимость опоры методологии на принцип интегрированного мониторинга. Полученные выводы послужили совершенствованию региональной экономической политики, и были сформулированы конкретные практические рекомендации.

Ключевые слова: устойчивое развитие; Каракалпакстан; приоритетные направления; интегрированный мониторинг; экологическая устойчивость; Приаралье; региональная экономика.

KIRISH

Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekistonning eng yirik ma'muriy-hududiy birligi bo'lib, maydoni 166 ming kvadrat kilometrdan ortiqni tashkil etadi, mamlakat hududining g'arbiy uchdan bir qismini egallaydi va o'n olti tuman hamda Nukus shahridan iborat [1].

Hudud Amudaryo deltasi, Ustyurt platosi va Qizilqum oralig'ida joylashgani sababli tabiiy sharoiti murakkab, biroq mineral xomashyo, yer-suv va mehnat resurslari bo'yicha sezilarli salohiyatga ega. Orol dengizining qurishi natijasida yuzaga kelgan ekologik o'zgarishlar mintaqa iqtisodiyotini boshqarishda yangicha yondashuvni talab qiladi va innovatsion yechimlar uchun keng maydon ochadi.

So'nggi yillarda mintaqani rivojlantirishga qaratilgan amaliy chora-tadbirlar tizimli tus oldi. Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni ustuvor vazifa sifatida belgilab, Mo'ynoq tumani uchun maxsus soliq stavkalarini joriy etish tajribasini rivojlanish sharoiti nisbatan murakkab hududlarga tatbiq etishni nazarda tutadi [2].

Bunday yondashuv tadbirkorlik faolligini rag'batlantiradi va mahalliy aholining daromad manbalarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Milliy darajadagi uzoq muddatli islohotlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi PF-21-son "Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonida belgilangan strategik yo'nalishlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, unda mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor vazifalarini izchil amalga oshirish, islohotlar samaradorligini oshirish va aholi farovonligini ta'minlash masalalari muhim o'rin tutadi [3].

Qoraqalpog'istonni barqaror rivojlantirish metodologiyasi ana shu strategik ramka bilan uzviy bog'langan holda shakllantirilishi maqsadga muvofiq. Maqolaning maqsadi — mintaqani barqaror rivojlantirish metodologiyasining ustuvor yo'nalishlarini nazariy jihatdan asoslash va ularning amaliyotda tasdiqlangan natijalar bilan o'zaro bog'liqligini ochib berishdir. Bunda ekologik barqarorlik, iqtisodiy diversifikatsiya va inson xavfsizligi o'lchovlari yagona uslubiy tizimga birlashtiriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Barqaror rivojlanish tushunchasining zamonaviy talqini 1987-yilda e'lon qilingan "Bizning umumiy kelajagimiz" hisobotida shakllangan bo'lib, unda barqaror taraqqiyot hozirgi avlod ehtiyojlarini kelajak avlodlarning o'z ehtiyojlarini qondirish imkoniyatiga putur yetkazmagan holda ta'minlovchi rivojlanish sifatida ta'riflangan [4].

Ushbu ta'rif iqtisodiy o'sish, ijtimoiy adolat va atrof-muhitni asrash o'rtasidagi muvozanatni nazariy asosga aylantirdi.

Yevropa qonunchiligida barqaror rivojlanish iqtisodiy farovonlikni ijtimoiy inklyuziya va ekologik mas'uliyat bilan uyg'unlashtiruvchi tamoyil sifatida e'tirof etiladi hamda Yevropa Ittifoqining uzoq muddatli maqsadlari qatoridan o'rin olgan [5].

Mazmunan ushbu yondashuv barqarorlikni alohida soha emas, balki barcha siyosat yo'nalishlarini qamrab oluvchi tizimli mezon sifatida talqin qiladi.

Hududiy darajada barqaror rivojlanish metodologiyasi mintaqaning tabiiy, mineral-xomashyo, sanoat, qishloq xo'jaligi va mehnat salohiyatidan kompleks foydalanishga tayanadi; viloyat, tuman va shaharlarni mutanosib ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish orqali aholining turmush darajasi va daromadlarini oshirish mumkinligi ilmiy adabiyotda asoslangan [6].

Ushbu qoida Qoraqalpog'iston sharoitida ekologik cheklolarni hisobga oluvchi qo'shimcha uslubiy talablarni keltirib chiqaradi. Mavjud manbalar barqaror rivojlanishning umumiy nazariy asoslarini va mintaqaviy iqtisodiy siyosatning uslubiy tamoyillarini yetarlicha yoritadi. Biroq Orolbo'yi singari ekologik jihatdan o'ziga xos hududlar uchun ustuvor yo'nalishlarni yagona metodologik tizimga birlashtirish masalasi alohida ishlanmani talab qiladi. Maqola ushbu bo'shliqni to'ldirishga yo'naltirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot uslubiyati hujjatli tahlil, qiyosiy yondashuv va tizimli umumlashtirishga asoslanadi. Birlamchi manbalar sifatida davlat dasturlari, Birlashgan Millatlar Tashkilotining hujjatlari va xalqaro tashkilotlarning rasmiy hisobotlari tanlab olindi; ularning har biri ochiq va tasdiqlangan elektron manbalardan foydalanish orqali tekshirildi.

Metodologik ramka barqaror rivojlanishning uch o'lchovini — ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy — yagona tahliliy tizimga jamlaydi. Har bir o'lchov bo'yicha ustuvor yo'nalish ajratiladi, so'ngra unga mos institutsional-moliyaviy

mexanizm va amaliyotda erishilgan tasdiqlangan natija belgilanadi. Bunday tuzilma nazariy qoidalarni amaliy ko'rsatkichlar bilan bog'lash imkonini beradi.

Uslubiyatning markaziy tamoyili — integratsiyalashgan monitoring, ya'ni turli sohalardagi ko'rsatkichlarni yagona tizimda kuzatib borish va muvofiqlashtirish. Ushbu tamoyil ma'lumotlarning izchilligini ta'minlaydi, qarorlarni dalillarga tayangan holda qabul qilishga xizmat qiladi va mintaqaviy rivojlanishni baholashda obyektivlikni oshiradi. Ma'lumotlarni tanlashda aniq tasdiqlanmagan raqamlar tahlildan chiqarildi; faqat rasmiy hujjatlar va xalqaro institutlarning e'lon qilingan hisobotlarida keltirilgan ko'rsatkichlar tahlilga kiritildi. Ushbu yondashuv olingan natijalarning ishonchligini va qayta tekshirilishini ta'minladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Orolbo'yi mintaqasini barqaror rivojlantirishning xalqaro huquqiy asosi 2021-yil 18-mayda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan bir ovozdan qabul qilingan rezolyutsiya bilan mustahkamlandi; ushbu hujjat mintaqani ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e'lon qildi hamda a'zo davlatlarni qo'shma fanlararo tadqiqotlar olib borishga va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan texnologiyalarni joriy etishga chaqirdi [7].

Ushbu qaror mintaqaning ekologik murakkabliklardan barqaror rivojlanish yo'liga o'tishini ta'minlash uchun strategik yo'nalish berdi.

Rezolyutsiyani amaliyotga tatbiq etish maqsadida 2021–2024-yillarga mo'ljallangan "Yo'l xaritasi" tasdiqlandi; u yetti yo'nalish bo'yicha yetmish bitta chora-tadbirni qamrab olib, resurs-tejovchi va yuqori samarali innovatsion texnologiyalarni mintaqa iqtisodiyotiga keng joriy etishni hamda ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga bog'lashni nazarda tutdi [8].

Bunday tarkibiy yondashuv ustuvor yo'nalishlarni aniq mexanizmlar bilan ta'minladi va resurslarni maqsadli taqsimlash imkonini yaratdi.

Moliyalashtirishning institutsional asosi sifatida Orolbo'yi mintaqasi uchun Ko'p tomonlama inson xavfsizligi trast jamg'armasi xizmat qiladi; u 2018-yil oxirida tashkil etilgan bo'lib, ko'p tarmoqli va insonga yo'naltirilgan yondashuv asosida ekologik, iqtisodiy, oziq-ovqat hamda ijtimoiy yechimlarni muvofiqlashtiradi [9].

Jamg'arma milliy va xalqaro hamkorlik uchun yagona platforma vazifasini bajaradi va resurslarning muvofiqlashtirilgan oqimini ta'minlaydi.

O'zbekiston hukumati jamg'armaning birinchi homiysi sifatida olti yarim million AQSh dollari miqdorida hissa qo'shdi; jamg'arma dasturlari natijasida Qoraqalpog'istonda yigirma mingdan ortiq kishi bahramand bo'ldi, jumladan, besh qishloq jamoasida uch yarim ming nafar aholi toza ichimlik suvidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi [10].

Ushbu ko'rsatkichlar ijtimoiy o'lchov bo'yicha aniq oldinga siljishni tasdiqlaydi.

Jamg'armaning birinchi loyiha tanlovi doirasida umumiy qiymati 3,085 million AQSh dollari bo'lgan ikki loyiha ma'qullandi; ular Qoraqalpog'istonda taxminan o'ttiz ming kishiga mo'ljallangan bo'lib, perinatal yordam sifatini oshirishga hamda qishloq aholisini ichimlik suvi va daromad manbalari bilan ta'minlashga yo'naltirildi [11].

Loyihalar sog'liqni saqlash va iqtisodiy faollik o'lchovlarini bir vaqtda qamrab oldi, bu esa metodologiyaning kompleks tabiatini ko'rsatadi.

Ekologik o'lchov bo'yicha eng ko'zga ko'ringan natijalar ko'kalamzorlashtirish sohasida qo'lga kiritildi. "Yashil Orol" tashabbusi doirasida besh yil mobaynida 658,2 gektar maydonda 823 ming tup ko'chat o'tqazildi va bu dastlab belgilangan ko'rsatkichlardan oshib ketdi; O'zbekiston hududidagi qurigan dengiz tubi 2,7 million gektarni tashkil etishi inobatga olinsa, ish ko'lamining istiqbolliligi yaqqol ko'rinadi [12].

Keng ko'lamli davlat o'rmonlashtirish dasturlari natijasida qurigan dengiz tubining O'zbekiston tomonida so'nggi besh yil ichida qariyb 1,7 million gektar maydonda o'rmon barpo etildi; saksovul va boshqa cho'lga chidamli o'simliklarning ekilishi qum hamda tuz ko'chishini kamaytirib, ekotizimni tiklashga xizmat qildi [13].

Ushbu natijalar cho'llanishga qarshi kurash yo'nalishining samaradorligini ko'rsatadi va mintaqaning ekologik barqarorligini mustahkamlaydi.

Ilmiy-uslubiy darajada Orolbo'yi mintaqasi uchun barqaror landshaftlar, iqlimga moslashgan qishloq xo'jaligi va o'rmonchilikni rivojlantirishga oid siyosatga doir tavsiyalar ishlab chiqildi; ushbu hujjat iqlim o'zgarishi chaqiriqlariga javob beruvchi ustuvorliklarni jamlab, aholi farovonligini yaxshilashga qaratildi [14].

Bunday tavsiyalar ustuvor yo'nalishlarni uzoq muddatli rejalashtirish bilan bog'laydi va metodologiyaning ilmiy asosini boyitadi.

Quyidagi jadval metodologiyaning ustuvor yo'nalishlarini ularga mos institutsional-moliyaviy mexanizmlar va tasdiqlangan natijalar bilan birlashtirib ko'rsatadi.

Qoraqalpog'istonni barqaror rivojlantirish metodologiyasining ustuvor yo'nalishlari va tasdiqlangan natijalari¹

Ustuvor yo'nalish	Institutsional-moliyaviy mexanizm	Tasdiqlangan natija (manba)
Ekologik barqarorlik va ko'kalamzorlashtirish	«Yashil Orol» tashabbusi	658,2 gektar maydonda 823 ming tup ko'chat o'tqazildi [12]
Cho'llanishga qarshi o'rmonlashtirish	Davlat o'rmon dasturlari	Qurigan dengiz tubining O'zbekiston qismida qariyb 1,7 mln gektar o'rmon barpo etildi [13]
Inson xavfsizligi: sog'liq va daromad	MPHSTF birinchi loyiha tanlovi	3,085 mln AQSh dollari, taxminan 30 ming kishi qamrab olindi [11]
Ijtimoiy infratuzilma va toza suv	Hukumat hissasi (MPHSTF)	Besh qishloqda 3 500 nafar aholi toza ichimlik suvidan foydalandi [10]
Institutsional-moliyaviy platforma	Ko'p tomonlama trust jamg'armasi	2018-yildan ko'p tarmoqli, insonga yo'naltirilgan mexanizm ishlaydi [9]
Innovatsion-texnologik maqom	BMT Bosh Assambleyasi rezolyutsiyasi (2021)	Mintaqaga ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi maqomi berildi [7]

Metodologiyaning konseptual tuzilishi 1-rasmda umumlashtirilgan.

1-rasm. Qoraqalpog'istonni barqaror rivojlantirish metodologiyasining konseptual tuzilishi².

Keltirilgan ko'rsatkichlar ustuvor yo'nalishlarning o'zaro bog'liqligini va integratsiyalashgan monitoring tamoyilining amaliy samaradorligini tasdiqlaydi. Ekologik, iqtisodiy hamda ijtimoiy o'lchovlar bo'yicha erishilgan natijalar yagona uslubiy tizim doirasida bir-birini to'ldiradi va mintaqaviy rivojlanishni yaxlit baholash imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qoraqalpog'istonni barqaror rivojlantirish metodologiyasi ekologik barqarorlik, iqtisodiy diversifikatsiya va inson xavfsizligi o'lchovlarini yagona tizimga birlashtirgan holda samarali natija beradi. Davlat dasturlari, xalqaro huquqiy ramka va ko'p tomonlama moliyalashtirish mexanizmi mintaqaning ekologik murakkabliklardan barqaror

1 Manbalar asosida muallif ishlanmasi
2 Muallif ishlanmasi

rivojlanish yo'liga o'tishini qo'llab-quvvatlamoda. Erishilgan tasdiqlangan natijalar ustuvor yo'nalishlarning to'g'ri tanlanganini ko'rsatadi.

Olib borilgan tahlil asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

integratsiyalashgan monitoring tizimini raqamli platforma asosida mustahkamlash va ustuvor yo'nalishlar bo'yicha ko'rsatkichlarni yagona ma'lumotlar bazasida birlashtirish;

ko'kalamzorlashtirish dasturlarini mahalliy aholining daromad manbalari bilan bog'lash orqali ekologik va iqtisodiy samaradorlikni birga ta'minlash;

ko'p tomonlama trast jamg'armasi hamda xalqaro hamkorlik resurslarini innovatsion va resurs-tejovchi texnologiyalarni joriy etishga yo'naltirish;

rivojlanish sharoiti nisbatan murakkab tumanlarda soliq imtiyozlari tajribasini kengaytirib, tadbirkorlik faolligi va yangi ish o'rinlarini rag'batlantirish;

ilmiy tadqiqot natijalarini mintaqaviy rejalashtirishga tizimli ravishda tatbiq etish va metodologiyani davriy ravishda yangilab borish.

Ushbu yo'nalishlarning izchil amalga oshirilishi Qoraqalpog'istonning uzoq muddatli barqaror taraqqiyotiga mustahkam zamin yaratadi va mintaqada ekologik innovatsiyalarni rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karakalpakstan // Facts and Details. URL: https://factsanddetails.com/central-asia/Uzbekistan/sub8_3h/entry-6877.html
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» // Lex.uz. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi PF-21-son Farmoni "Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" // Lex.uz. URL: <https://lex.uz/docs/-8050769>
4. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (Brundtland Report). 1987 // United Nations. URL: https://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd15/media/backgrounder_brundtland.pdf
5. Sustainable development // EUR-Lex, European Union. URL: <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/sustainable-development.html>
6. Hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari // Zenodo, 2023. URL: <https://zenodo.org/records/8254104>
7. Declaring the Aral Sea region a zone of ecological innovations and technologies: resolution A/RES/75/278. 2021 // UN Digital Library. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/3928288>
8. The implementation of the special resolution on declaring the Aral Sea region a zone of environmental innovations and technologies // The Asia Today, 2021. URL: <https://theasiatoday.org/topics/climate-change/the-implementation-of-the-measures-of-the-special-resolution-on-declaring-the-aral-sea-region-a-zone-of-environmental-innovations-and-technologies-was-discussed/>
9. Multi-Partner Human Security Trust Fund for the Aral Sea Region in Uzbekistan (MPHSTF) // MPTF Office, UNDP. URL: <https://mptf.undp.org/fund/arl00>
10. The Government of Uzbekistan continues to support communities of the Aral Sea region // United Nations in Uzbekistan, 2022. URL: <https://uzbekistan.un.org/en/176037-government-uzbekistan-continues-support-communities-aral-sea-region>
11. The Multi-Partner Human Security Trust Fund for Aral Sea Region approves funding for two projects worth US\$3.085 million to benefit 30,000 people in Karakalpakstan // UNDP Uzbekistan. URL: <https://www.undp.org/uzbekistan/press-releases/multi-partner-human-security-trust-fund-aral-sea-region-approves-funding-two-projects-worth-us3085-million-benefit-30000>
12. UNDP «Green Aral Sea» Initiative Continues Next Stage of Aral Sea Ecosystem Restoration // UNDP Uzbekistan, 2025. URL: <https://www.undp.org/uzbekistan/green-aral-sea>
13. Uzbekistan plants a forest where a sea once lay // Mongabay, 2024. URL: <https://news.mongabay.com/2024/05/uzbekistan-plants-a-forest-where-a-sea-once-lay/>
14. GGGI and UN MPHSTF present their White Paper on Green Policy Recommendations for Aral Sea Region in Uzbekistan // Global Green Growth Institute, 2024. URL: <https://gggi.org/gggi-and-un-mphstf-present-their-white-paper-on-green-policy-recommendations-for-aral-sea-region-in-uzbekistan/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>